

セルフケア継続下における身体状態の縦断的自己観察 ：単一症例報告

Takahashi. M

Independent researcher

Correspondence: takahashi.m.contact@gmail.com

Abstract

Objective :

本研究は、単一参加者による自己観察研究として、継続的なセルフケア実施下における生理指標および主観的症候指標の経時的変化とその関連を探索的に検討することを目的とした。あわせて、背部骨格アライメントの写真記録を参考資料として収集し、鼓膜体温計の測定精度を評価する目的で外耳道の観察を行った。

Methods :

約 4.5 か月間にわたり、左右鼓膜温度、腋窩体温、頭部熱感自覚スコア、疼痛スコア、倦怠感スコア、レンボレキサント使用量を記録した。観察期間後半の約 1.5 か月間には、主観的精神的不調スコアおよび胸鎖乳突筋の緊張度スコアを追加記録した。背部骨格アライメントの写真記録は不定期に実施した。左右平均鼓膜温度と各指標との関連は Pearson の相関係数を用いて評価した。測定順序変数または経過日数と反復測定指標との関連は Spearman の順位相関係数を用いて評価した。多重検定については BH 法により補正した。

Results :

左右平均鼓膜温度は、頭部熱感自覚スコアと正の相関を示し、腋窩体温、疼痛スコアおよび倦怠感スコアとの間にも正の相関が観察された。測定順序変数は、頭部熱感自覚スコア、疼痛スコア、倦怠感スコアと正の相関を示した。レンボレキサント使用量は経過日数との間に負の相関を示した。外耳道観察結果および骨格アライメントの写真記録については、探索的資料として統計学的解析を行わず提示した。

Conclusions :

本探索的 N=1 研究において、症状スコアのみではとらえにくい身体全体の状態を多面的に記述できた可能性がある。本結果は記述的かつ仮説生成的なものであり、一般化可能性には限界がある。

Introduction

本症例は、中年期の成人女性であり、長期間にわたり強い倦怠感、疼痛、睡眠障害およびブレインフォグを呈していた。症状に対する生活上の工夫として、観察期間以前からストレッチや軽度の徒手マッサージを継続しており、さらに観察期間開始の約 10 か月前より、市販の電動マッサージ機を用いたマッサージを本格的に開始していた。その後、日常的な体調変動の中で鼓膜温度の上昇に気づいたことを契機に、身体的および主観的指標を系統的に記録することにした

本症例では、疼痛や倦怠感といった単一の症状指標のみでは十分に表現しきれない身体的不快感が存在する可能性を想定した。そこで、鼓膜温度、主観的症狀スコア、骨格アライメントの写真的記録、日記記録など、異なる次元の情報を併行して収集した。さらに、鼓膜温度測定信頼性を確認するため、カメラ付き耳かきを用いた外耳道の観察も実施した。

本研究の目的は、特定の介入効果や病態仮説の検証ではなく、マッサージなどのセルフケアを含む日常生活下において生じていた身体状態の変動を、可能な限りそのまま記録・記述することである。また、本研究は、症例を特定の診断群に分類することを目的とせず、あくまで症状の経時的变化を記述的に報告した探索的な試みである。本症例は筆者自身を対象とした自己症例報告であり、医療機関への継続的な通院が困難な状況下で行われた長期的な自己観察記録を含む。外来通院や横断的評価では捉えにくい変動を詳細に記録できた点は、本症例報告の一つの意義であると考えられる。

Case Presentation

本症例は、長期間にわたり倦怠感、疼痛、睡眠障害およびブレインフォグを呈していた中年期の成人女性である。青年期から倦怠感が徐々に強くなり、約 10 年間持続した。この間、その他にも多様な身体症状を併存していた。成人期に入ってから、全身の疼痛や身体の緊張感（筋緊張として知覚される感覚）が新たに出現し、日常生活や就労に支障をきたすようになった。複数の医療機関で継続的に検査や診察を受けたが、明確な器質的異常は認められず、精神科通院や薬物療法も試みられたが症状は十分に改善せず、最終的には通院自体が困難な状態に至った。

通院が困難な状況下で、生活上の工夫としてストレッチや軽度の徒手マッサージを継続していた。また、観察期間開始前の約 10 か月前より、市販の電動マッサージ機を用いたマッサージも定期的に施行していた。初期は家族による補助的マッサージを中心にいき、その後は自身でマッサージ機を使用し、日常的に継続していた。詳細な観察期間と測定項目については Methods で示す。

Methods

1. 研究デザイン

本研究は、単一症例に対する前向き観察研究である。対象者は筆者本人 1 名とし、日常生活下における症状および生理指標の経時的変化を縦断的に記録・解析した。

観察期間開始時点ですでに電動マッサージは継続されており、本研究で解析対象としたデータは、電動マッサージ開始後約 10 か月が経過した時点以降に取得されたものである。したがって、本研究は電動マッサージ開始前後の比較や因果関係の検証を目的としたものではなく、電動マッサージを含むセルフケア実施下における症状スコア等の経時的変動を記述的に捉える観察研究として設計された。これらのセルフケアおよび各種測定はすべて日常生活の一環として行われ、マッサージ条件や測定条件の厳密な統一は行っていない。

本研究では、疼痛や倦怠感といった単一の症状指標のみでは十分に表現しきれない身体的不快感の存在を想定し、異なる次元の指標を併行して収集した。具体的には、鼓膜温度、主観的症状スコア、骨格アライメントの写真的記録および日記記録を用いた。これらの測定は特定の病態機序を仮定するものではなく、身体状態の経時的変動を多面的に記述することを目的としたものである。

観察期間前半では、鼓膜温度、腋窩体温、頭部熱感自覚スコア、倦怠感スコア、疼痛スコアおよびレンボレキサント使用量を主に記録した。観察の進行に伴い、胸鎖乳突筋の緊張度スコアおよび主観的精神的不調スコアの記録を追加した。背部骨格アライメントの評価を目的とした背部写真は、生活状況上撮影が可能な時点で不定期に取得した。さらに、鼓膜温度測定の手技的妥当性を確認する目的で、カメラ付き耳かきを用いた外耳道の観察を併せて実施した。

本研究における観察および記録は現在も継続中であるが、本論文では、論文執筆時点までに取得された一定期間のデータのみを解析対象とした。解析対象期間の設定は、著者の体力や日常生活上の制約など、実務的条件に基づいて行われたものである。

2. 対象

対象は、慢性的な倦怠感、疼痛、睡眠障害、およびブレインフォグを有する中年期の成人女性 1 名である。本症例は自己症例報告 (N=1 研究) であり、特定の医学的診断名に基づく分類を行わず、日々生じる体調や感覚の変化を可能な限りそのまま記録した。

3. 市販のハンディ型電動振動マッサージ機の使用について

本症例では、セルフケアの一環として 2 種類のハンディ型電動振動マッサージ機を使用した。いずれの機器も医療機器ではなく、一般消費者向けに発売されており、複数段階の振動出力を有する。

観察開始時点では、LIHILIS 社製（型番不明）の機器を使用していた。振動出力は主観的な刺激感覚に応じて段階的に増加させたが、これは研究計画に基づく介入ではなく、日常的なセルフケアの一環であった。観察期間開始から約 2 か月後、MYTREX REBIVE EX PRO（型番 EH011FYT, 創通メディカル社製）へ使用機器を切り替えた。以降は本機器を用い、同様に低出力から段階的に出力を増加させた。

いずれの時期においても、マッサージ対象は全身の体表部位であり、施術部位や順序は固定せず、疼痛やこわばり感が強い部位を優先した。各部位はおおよそ 5~10 分間施術し、1 回あたりの総施術時間は 30 分から 1 時間であった。これを 1 日 1~2 回（主に朝および夜）実施した。前日の施術による影響に応じて、施術回数および振動強度は適宜調整した。なお、自身による電動マッサージに加え、ストレッチや家族による補助的なマッサージも行われていたが、時間の大部分はハンディマッサージによるものであった。

4. 測定項目および測定期間

4.1 マッサージ開始からの測定スケジュール概要

本症例の観察期間中の測定スケジュールを表 1 に示す。経過時間は、電動マッサージ開始時点を基準として示す。主要測定指標（約 4.5 か月間）には、鼓膜温度、頭部熱感自覚スコア、疼痛スコア、倦怠感スコア、レンボレキサント使用量が含まれ、ほぼ連続的に取得された。また、補助的指標として腋窩体温も測定され、鼓膜温度との短期的関係の評価に限定して使用した。後半測定指標（約 1.5 か月間）には胸鎖乳突筋の緊張度スコアおよび主観的精神的不調スコアが含まれる。

入浴前後の鼓膜温度変化量も観察期間中に測定されたが、解析方法や詳細は補足資料に示す。全期間で完全に揃ったデータは存在しないが、可能な範囲で連続的に取得した。各指標の測定方法については、対応する節で詳細に示す。

本研究における観察および記録は現在も継続中であるが、本論文では、論文執筆時点までに取得された一定期間のデータのみを解析対象とした。

表 1. 電動マッサージ開始時点を基準とした経過および測定スケジュール

時点	内容
約 10 年間	従来のセルフケア（ストレッチおよび軽度の徒手マッサージ）を実施
電動マッサージ開始	市販の電動振動マッサージ機（LIHILIS 社製）によるマッサージを開始
約 2 週間後	背部写真撮影開始（不定期継続）
約 10 か月後	主要測定指標の取得開始（以降約 4.5 か月間）
約 10.5 か月後	入浴前後の鼓膜温度変化量の測定開始
約 12 か月後	マッサージ機器を MYTREX REBIVE EX PRO（創通メディカル社製）に変更
約 13 か月後	後半測定指標の取得開始（以降約 1.5 か月間）
約 14.5 か月後	観察期間終了

なお、本研究では、ストレッチや軽度の徒手マッサージなど電動機器を用いない自己調整行動を「従来のセルフケア」、市販の電動マッサージ機を用いた介入を「電動マッサージ」と区別する。文脈上両者を総称する場合には「セルフケア」と表記する。また、本研究における「筋緊張感」は、著者が主観的に知覚した身体の緊張や硬さを便宜的に表す用語であり、特定の生理学的状態を意味するものではない。その機序の特定は本研究の目的ではない。

4.2 主要測定指標（約 4.5 か月間）

4.2.1 鼓膜温度

鼓膜温度は 1 日 3 回（朝・昼・夜）に測定された。左右の耳でそれぞれ 2-3 回ずつ測定した値のうち最頻値を左および右鼓膜温度として採用し、左右の鼓膜温度の平均値を左右平均鼓膜温度として解析した。耳用体温計には、ピジョン株式会社（Pigeon）の耳式赤外線体温計「耳チビオン」（型番 HA03D）を使用した。測定時には専用のプローブカバーを装着し、すべての測定を同一機器で行った。

また、観察期間中にプローブカバーを複数回交換した。1 回目の交換日は不明であり、2 回

目の交換日は日記記録に基づき特定した。そのため、2 回目の交換前の一定期間（約 1 週間）のデータはすべての解析対象から除外した。以降は約 1 か月ごとにプローブカバーを交換しながら測定を継続した。

4.2.2 腋窩体温

腋窩体温は、感冒などによる全身性の発熱を除外する目的で、不定期で測定した。具体的には、鼓膜温度が高値を示した場合には必ず 1 回は腋窩体温を測定したほか、一部期間（約 1 週間）に限り毎日朝昼夜の測定を行った。腋窩体温の測定には、市販の電子体温計（テルモ電子体温計 C230、製造番号 11-G24A）を使用し、すべての測定は同一機器で実施した。

4.2.3 症状スコア（頭部熱感自覚スコア、倦怠感スコア、疼痛スコア）

各症状は 0-10 の主観的スコアで評価し、1 日 3 回（朝・昼・夜）記録した。

頭部熱感自覚スコア：頭部中心に感じる熱感。0 は熱感なし、10 は最も強い熱感。

倦怠感スコア：全身的な疲労感。0 は倦怠感なし、10 はほぼ動けない状態。

疼痛スコア：全身の疼痛を対象とし、安静時痛・動作時痛・感覚過敏を含む。0 は疼痛なし、10 は最も強い痛み。疼痛スコアには、腕・脚・体幹などに生じた痛みのほか、腹痛、頭痛、眼部痛なども含め、痛みの種類や由来は問わず、日常的に自覚した痛みを総合的に評価した。

4.2.4 レンボレキサント使用量の記録

本症例では睡眠薬としてレンボレキサント（デエビゴ）を服用していた。服用量は 2.5 mg または割錠して 1.25 mg とし、服用しなかった場合は 0 mg として記録した。日々の服用量は症状に応じて調整された。

4.2.5 日記

日記は毎日記録されたわけではないが、体調の変化や外出、負荷の大きい日程など、日常生活上の出来事や、身体的・精神的変化、また症状やセルフケアに関する気づきを随時メモの形で記録した。これらの日記記録は、観察期間の文脈を補足し、手続き上の詳細（例：体温計プローブカバーの交換時期）の確認を行うための質的参考情報としてのみ用いられ、定量的解析には含めなかった。頭痛、腹部不快感、尿意亢進、眼部痛、小型の隆起性皮疹など日記に記録されたその他の症状は、出現頻度や程度が一定でなかったため個別には定量化せず、解析対象から除外した。

4.3 後半測定指標（約 1.5 か月間）

後半測定指標は、観察期間後半の約 1.5 か月間に限定して取得され、探索的解析対象とした。各指標は 0-10 の主観的スコアで評価し、1 日 3 回（朝・昼・夜）記録した。

胸鎖乳突筋の緊張度スコア：胸鎖乳突筋は体表から触知しやすく、日常的に緊張変化を自覚しやすい部位であったため、代表的な筋緊張指標として評価対象とした。胸鎖乳突筋の硬さ、安静時の緊張や突っ張り、首の動きに伴う制限・痛みを評価した。0 は緊張なし、10 は重度の緊張。

主観的精神的不調スコア：著者が感じる精神的な不調を評価した。0 は不調なし、10 は強い絶望感や悲しみを自覚する状態。

4.4 鼓膜温度と外耳道の形状の映像的变化について

鼓膜温度測定において、測定値と症状スコアの推移の対応が必ずしも明確でないと判断される時期には、測定条件の確認を目的として耳式体温計のプロブカバーを交換した。それでもなお測定値と症状スコアの関係が解釈困難な状況が続く場合には、追加的な確認手段としてカメラ付き耳かきを用いた外耳道内の観察を実施した。

外耳道の撮影は、症状スコアと測定値の関係が不明瞭な時期だけでなく、測定値が比較的安定していると感じられる時期にも数回実施し、比較の参考とした。なお、測定値と症状スコアの対応の明瞭性の評価は統計的に定義されたものではなく、著者自身による経時的観察に基づく主観的判断によるものである。

本研究では、市販のカメラ付き耳かき（メーカー不詳、一般消費者向け製品）を用いて外耳道の映像を撮影した。本機器は医療機器としての診断用途を目的としたものではなく、画像は測定誤差要因の検討および視覚的補助として使用した。撮影はビデオ形式で行われたが、本研究では代表的な地点の静止画を考察に用いた。

4.5 骨格アライメントの評価（写真撮影）

背部写真は観察期間中に不定期に撮影した。撮影は同一姿勢・同一条件下で実施し、解析に際しては個人識別につながる皮膚質感や周辺情報を除去した。背部輪郭情報を抽出した上で、体幹の左右差および脊柱の側方偏位を視覚的および角度指標により評価した。頸椎、胸椎、腰椎角度は、背部輪郭画像上で視覚的に同定された棘突起配列に基づく各脊柱区間

の直線近似線同士が形成する角度として定義した。体表指標については、肩甲骨下角、腹部外側輪郭の変曲点、腸骨稜最高点などの事前に定義した解剖学的ランドマーク間を直線で結び、画像フレームに基づく水平基準線とのなす角を画像上で計測した。これらの角度計測は記述的・探索的目的で実施したものであり、X線による Cobb 角などの標準的臨床計測を意図したものではない。

写真撮影は電動マッサージ開始の約1か月後から行われ、観察期間終了までに合計10枚の写真データが取得された。本文中では、電動マッサージ開始の約1か月後、約6か月後、約14.5か月後を代表として提示する。なお、写真データには体温や症状スコアの記録開始以前のものも含まれるため、統計解析には用いず、経時的な骨格形態変化を示す補助的指標として提示する。本手法は簡便な自己観察法としての妥当性検討を目的とするものであり、臨床診断を意図するものではない。

4.6 1日3回測定指標の測定条件

鼓膜温度および各主観的スコア（頭部熱感、倦怠感、疼痛、胸鎖乳突筋の緊張度、精神的不調）は、1日3回（起床直後、正午前後、夕刻）に測定した。起床時刻は一定でなかったため、朝の測定は起床直後とし、昼および夜はおよそ12時頃および19時頃を目安とした。測定は日常生活下で実施しており、安静条件、食事状況、室温などは厳密に統一していない。測定負担を最小限に抑え、継続可能性を優先した。

5. 統計解析

相関解析および縦断解析は、各指標が同時に取得されている期間に限定して実施した。測定期間が一致しない指標同士については、統計的解析は行わなかった。

5.1 統計ソフトおよび解析方針

解析には R (EZR version 4.3.1) を使用した。本研究では、p 値および FDR 補正後の q 値は、観察された関連の大きさや一貫性を記述するための補助的な数値情報として実測値のまま記載した。これらの値に基づいて、統計的有意性の判定を行うことは意図していない。

5.2 鼓膜温度を含む複数指標間の相関解析

主解析として、観察期間約 4.5 か月間に取得された左右平均鼓膜温度と各指標（頭部熱感自覚スコア、倦怠感スコア、疼痛スコア、レンボレキサント使用量）との関連を Pearson の相関係数を用いて評価した。また、後半約 1.5 か月間に追加取得した胸鎖乳突筋の緊張度スコアおよび主観的精神的不調スコアについても、左右平均鼓膜温度との関連を同様に評価した。

解析には、対応する測定が同一時点で存在するデータペアのみを用いた。具体的には、症状スコアは 1 日 3 回測定されたため、鼓膜温度との相関では同一時刻の値を対応させた。一方、レンボレキサント使用量は 1 日 1 回（夜）に記録していたため、夜の測定値との対応により解析を行った。各指標の測定頻度および取得期間の違いについては前章に記載した。

さらに、指標全体の相関構造を把握する目的で、左鼓膜温度、右鼓膜温度、左右平均鼓膜温度、腋窩体温、頭部熱感自覚スコア、疼痛スコア、倦怠感スコア、胸鎖乳突筋の緊張度スコア、主観的精神的不調スコア、レンボレキサント使用量の 10 指標について、 10×10 の相関マトリクスを作成した。相関マトリクスの全体像は補足資料に示した。各変数ペアごとに利用可能な対応データのみを用いて相関係数を算出した。そのため、測定期間の違いや欠測の影響により、相関行列の各要素における有効サンプルサイズは一致していない。なお、左・右鼓膜温度および左右平均鼓膜温度間の相互相関は情報の冗長性が高いと判断し、マトリクスの解釈対象からは除外した。

鼓膜温度については、耳用体温計のプロブカバー未交換の状態で開催された期間のデータにおいて系統的低値を示す可能性が後から判明したため、当該約 1 週間の測定値を除外して解析を行った。鼓膜温度を含む他の解析においても、同一基準に基づき当該データを除外している。

入浴前後の体温変化は、入浴前後の体温差として定義される指標であり、1 日 1 回測定された。本指標は本質的に入浴前体温に依存するため、主たる相関マトリクス解析には含まなかった。入浴前体温の影響を調整した別個の解析を実施し、その詳細は補足資料に示した。

5.3 1 日 3 回測定指標と測定順序変数との相関解析

記録開始日の朝を 1、同日昼を 2、夜を 3 とし、以降連続した測定順序変数として数値化した。この測定順序変数を用い、1 日 3 回測定指標である左鼓膜温度、右鼓膜温度、左右平均鼓膜温度、腋窩体温、頭部熱感自覚スコア、疼痛スコア、倦怠感スコア、胸鎖乳突筋の緊張度スコア、主観的精神的不調スコアについて、時間経過に伴う単調な変化傾向を

Spearman の順位相関係数により評価した。なお、時系列グラフの可視化においては、視認性のため、各日の朝・昼・夜の測定値の中央値を用い、横軸を経過日数として表示した。また、これらの指標の測定時刻による分布の違いを記述的に把握する目的で、朝・昼・夜別の箱ひげ図を作成した。これらの解析は統計的検定を目的としたものではなく、結果は補足資料に示した。

5.4 レンボレキサント使用量と経過日数との相関解析

レンボレキサント使用量は 1 日 1 回記録されたため、経過日数との関連を Spearman の順位相関係数で評価した。

5.5 多重比較補正について

多重比較補正は、複数の相関検定を同時に実施した解析（ 10×10 相関行列、1 日 3 回測定指標と測定順序変数との相関解析）に対して Benjamini-Hochberg 法を用いて行った。一方、入浴前後体温変化量に関する重回帰分析は探索的補助解析として実施したため、多重比較補正の対象とはしなかった。

5.6 欠測値の扱い

欠測値は解析対象から除外し、各指標ごとに利用可能なデータのみに基づいて解析した。解析期間や欠測の状況は、Methods で明示した。

6. 倫理的配慮（自己症例研究）

本研究は、筆者自身を対象とした自己症例研究であり、医療行為、診断、または治療を目的としたものではない。電動マッサージを含めたセルフケア実施下の日常生活における、体調、疼痛、筋緊張感、骨格アライメントについて、長期縦断的な自己観察を行った。なお、電動マッサージについては研究開始以前から筆者自身が自主的に実施していたものであり、本研究の開始に際して新たに治療目的で設計・導入されたものではない。

研究計画、記録、解析および公表は、筆者自身の十分な理解に基づき、自己の自由意思により実施された。また、個人の特定につながる情報は一切開示しておらず、症例報告の内

容について一部の背景情報を限定的に記載している。本症例の記載および学術的公表にあたっては、匿名化に十分配慮した。

Results

1. 鼓膜温度と症状・行動指標との関連

左右平均鼓膜温度と各指標との関連を、Pearson の相関係数を用いて評価した。結果を表 2 に示す。左右平均鼓膜温度と頭部熱感自覚スコアとの間に正の相関を示した ($r = 0.591$, 95% CI 0.518–0.655, $p = 1.32 \times 10^{-34}$, $q = 1.39 \times 10^{-33}$)。また、腋窩体温、疼痛スコア、倦怠感スコアについても、左右平均鼓膜温度との間に正の相関を示した。一方で、主観的精神的不調スコアおよびレンボレキサント使用量との間には、相関は認められなかった。なお、本解析における自由度 (df) は、各指標について同一時点で取得された利用可能な測定ペア数に基づいて算出した。主要指標間の相関係数をまとめた 10×10 の相関マトリクスは、補足資料に示した。

表 2. 左右平均鼓膜温度と体温・症状指標との相関係数 (探索的解析)

指標	相関係数 (r)	95% CI	p 値	FDR 補正後 q 値	df
腋窩体温	0.367	0.173–0.533	3.76×10^{-4}	9.29×10^{-4}	88
頭部熱感自覚スコア	0.591	0.518–0.655	1.32×10^{-34}	1.39×10^{-33}	351
疼痛スコア	0.177	0.074–0.276	8.34×10^{-4}	1.59×10^{-3}	351
倦怠感スコア	0.269	0.170–0.363	2.80×10^{-7}	1.06×10^{-6}	351
胸鎖乳突筋の硬さスコア	-0.051	-0.242–0.144	0.611	0.694	101
主観的精神的不調スコア	-0.114	-0.301–0.081	0.250	0.350	101
レンボレキサント使用量	-0.020	-0.200 – 0.162	0.832	0.896	116

注：Pearson の相関係数 (r) を用いて、左右平均鼓膜温度と各指標との関連を評価した探索的解析結果を示す。p 値および FDR 補正後の q 値は参考値として実測値をそのまま記載しており、統計的有意性を判定するための基準としては用いていない。df は各相関解析における自由度を示す。

続いて、経過日数を横軸とした、鼓膜温度と各指標（倦怠感スコア、疼痛スコア、頭部熱感自覚スコア、デエビゴ使用量）との関係の推移を図1～4に示す。

1日3回測定した指標（左・右・平均鼓膜温度、頭部熱感自覚スコア、倦怠感スコア、疼痛スコア、胸鎖乳突筋緊張度スコア、主観的精神的不調スコア、および一部期間の腋窩体温）については、視認性を高めるため、1日の中央値を代表値として用いた。なお、鼓膜温度データの後半に欠測が生じているのは、プローブカバー交換前の測定値を除外したためである。

図1. 左右平均鼓膜温度と頭部熱感自覚スコアの経過日数に伴う推移

注：左右平均鼓膜温度および頭部熱感自覚スコアは1日3回測定され、視認性を考慮して、各日の中央値を代表値としてプロットした。鼓膜温度後半の欠測は、プローブカバー交換前の測定値を除外したためである。本グラフは単一症例の観察結果であり、時間的傾向は症状や測定条件の影響を受ける可能性がある。

図 2. 左右平均鼓膜温度と疼痛スコアの経過日数に伴う推移

注：左右平均鼓膜温度および疼痛スコアは1日3回測定され、視認性を考慮して、各日の中央値を代表値としてプロットした。鼓膜温度後半の欠測は、プローブカバー交換前の測定値を除外したためである。本グラフは単一症例の観察結果であり、時間的傾向は症状や測定条件の影響を受ける可能性がある。

図 3. 平均左右鼓膜温度と倦怠感スコアの経過日数に伴う推移

注：左右平均鼓膜温度および倦怠感スコアは1日3回測定され、視認性を考慮して、各日の中央値を代表値としてプロットした。鼓膜温度後半の欠測は、プローブカバー交換前の測定値を除外したためである。本グラフは単一症例の観察結果であり、時間的傾向は症状や測定条件の影響を受ける可能性がある。

図 4. 平均左右鼓膜温度とレンボレキサント使用量の経過日数に伴う推移

注：左右平均鼓膜温度は1日3回測定され、視認性を考慮して、各日の中央値を代表値としてプロットした。レンボレキサント使用量は1日1回記録され、欠測日は存在しない。鼓膜温度後半の欠測は、プローブカバー交換前の測定値を除外したためである。本グラフは単一症例の観察結果であり、時間的傾向は症状や測定条件の影響を受ける可能性がある。

2. 1日3回測定指標と測定順序変数との相関解析

測定順序変数（記録開始日の朝を1、昼を2、夜を3として連続した測定順に番号付け）と1日3回測定指標との相関を、Spearmanの順位相関係数を用いて評価した。結果を表3に示す。頭部熱感自覚スコア（ $\rho = 0.258, p = 1.95 \times 10^{-7}, q = 5.85 \times 10^{-7}$ ）、疼痛スコア（ $\rho = 0.644, p = 7.49 \times 10^{-48}, q = 6.74 \times 10^{-47}$ ）、倦怠感スコア（ $\rho = 0.383, p = 2.72 \times 10^{-15}, q = 1.22 \times 10^{-14}$ ）は、測定順序変数との間に正の相関を示した。

一方、左・右鼓膜温度、左右平均鼓膜温度、胸鎖乳突筋の緊張度スコア、主観的精神的不調スコアでは、相関は認められなかった。胸鎖乳突筋の緊張度スコアおよび主観的精神的不調スコアは観察期間後半の約1.5か月間のみ測定された。鼓膜温度は観察期間後半に欠測が集中しており、腋窩体温は全体を通して欠測が多かった。

表 3. 1 日 3 回測定指標と測定順序変数の Spearman 順位相関係数

指標	ρ	p 値	q 値 (FDR 補正後)	解析期間
左鼓膜温度	0.058	0.274	0.411	約 4.5 か月間連続測定
右鼓膜温度	-0.012	0.823	0.823	約 4.5 か月間連続測定
左右平均鼓膜温度	0.025	0.634	0.716	約 4.5 か月間連続測定
頭部熱感自覚 スコア	0.258	1.95×10^{-7}	5.85×10^{-7}	約 4.5 か月間連続測定
疼痛スコア	0.644	7.49×10^{-48}	6.74×10^{-47}	約 4.5 か月間連続測定
倦怠感スコア	0.383	2.72×10^{-15}	1.22×10^{-14}	約 4.5 か月間連続測定
腋窩体温	-0.283	0.006	0.014	約 4.5 か月間 (欠測多)
胸鎖乳突筋の 緊張度スコア	0.099	0.241	0.411	後半約 1.5 か月間測定
主観的精神的 不調スコア	0.040	0.636	0.716	後半約 1.5 か月間測定

注：Spearman の順位相関係数 (ρ) を用いて、各指標と測定順序変数との関連を評価した探索的解析結果を示す。p 値および FDR 補正後の q 値は参考値として実測値をそのまま記載しており、これらは関連の強さや不確実性を示す補助的情報として扱った。統計的有意性の判定を主目的としたものではない。

続いて、経過日数を横軸とした各指標の推移を図 5~8 に示す。

各指標は前項に記載した方法に基づき、1 日の中央値を代表値として算出した。腋窩体温は毎日連続測定されたわけではなく、全身的な発熱の有無を確認する目的で不定期に測定された。一部期間で連続的に測定された部分は線で、独立した測定値は点で表示した。胸鎖乳突筋の緊張度スコアおよび主観的精神的不調スコアは後半測定指標であり、測定期間が短いため、グラフの横軸は他指標と異なり 85 日目から開始している。

本グラフは単一症例の観察結果を示すものであり、時系列の傾向は症状や測定条件の影響を受ける可能性がある。

図 5. 左・右鼓膜温度と左右平均鼓膜温度の経時変化

注：左・右鼓膜温度および左右平均鼓膜温度は1日3回測定され、視認性を考慮して、各日の中央値を代表値としてプロットした。鼓膜温度後半の欠測は、プローブカバー交換前の測定値を除外したためである。本グラフは単一症例の観察結果であり、時間的傾向は症状や測定条件の影響を受ける可能性がある。

図 6. 左右平均鼓膜温度と腋窩体温の経時変化

注：左右平均鼓膜温度は1日3回測定され、視認性を考慮して、各日の中央値を代表値としてプロットした。腋窩体温は不定期に測定されており、一部期間にて連続して取得された部分は線で示し、独立して測定された値は点で示している。鼓膜温度後半の欠測は、プローブカバー交換前の測定値を除外したためである。本グラフは単一症例の観察結果であり、時間的傾向は測定条件や症状変動の影響を受ける可能性がある。

図 7. 症状スコアの経時変化

注：頭部熱感自覚スコア、疼痛スコア、倦怠感スコアは1日3回測定され、視認性を考慮して、各日の中央値を代表値としてプロットした。単一症例の観察結果であるため、時間的傾向は測定条件や症状変化の影響を受ける可能性がある。

図 8. 胸鎖乳突筋の緊張度スコアおよび主観的精神的不調スコアの経時変化（後半 1.5 か月）

注：胸鎖乳突筋の緊張度スコアおよび主観的精神的不調スコアは後半約 1.5 か月間測定された指標であり、測定期間が短いため、横軸は 85 日目から開始している。これらのスコアは1日3回測定され、視認性を考慮して、各日の中央値を代表値としてプロットした。単一症例の観察結果であるため、時間的傾向は測定条件や症状変化の影響を受ける可能性がある。

3. レンボレキサント使用量と経過日数との相関解析

レンボレキサント使用量は1日1回記録されたため、経過日数との関連を Spearman の順位相関係数で評価した。その結果、レンボレキサント使用量と経過日数との間に負の相関を示した ($\rho = -0.653$, $p = 1.15 \times 10^{-17}$)。

さらに、縦軸をレンボレキサント使用量、横軸を経過日数とした棒グラフを図9に示す。

図9. レンボレキサント使用量の経時変化

注：観察期間中のレンボレキサント使用量 (mg) を日単位で示す。使用量は離散的な値 (0、1.25、2.5 mg) であり、1日1回夜に記録された。0 mg は未使用を示す。欠測日は存在しない。

4. 鼓膜温度と外耳道の形状の映像的变化について

観察期間中、症状スコアと鼓膜温度の推移が一致しないと感じられる時点が一部に認められた。こうした時点では、まず耳式体温計のプロブカバーを交換し、測定条件の改善を試みた。その上で、なお症状スコアと測定値の対応が不明瞭な場合に、補助的にカメラ付き耳かきを用いた外耳道の観察を実施した。外耳道の撮影は、症状と測定値の整合性が疑われる時点だけでなく、比較のために測定値が安定している時点にも数回行った。なお、測定値と症状スコアの対応の明瞭性の評価は統計的に定義されたものではなく、著者自身による経時的観察に基づく主観的判断によるものである。

外耳道観察の代表的な時点の静止画を図10に示す。症状スコアと鼓膜温度の対応が不明瞭と感じられた時点 (A) では、撮影角度を変えても鼓膜と判断可能な構造を明確に確認することができない場合があった。一方で、症状スコアと鼓膜温度の推移が比較的対応していると感じられた時点 (B) では、撮影画像上で鼓膜と同定可能な領域が部分的に確認され、その範囲は鼓膜全体の約50%程度であった。

なお、外耳道の観察は全観察期間を網羅して実施したものではなく、得られた所見は一部の時点における観察結果である。また、外耳道形状の変化と鼓膜温度測定値との関係について、定量的あるいは系統的な評価は行っていない。外耳道の観察は動画として記録したが、本論文ではその中から代表的と考えられる時点の静止画像を使用した。

図 10. カメラ付き耳かきによる外耳道観察画像の代表例

注：症状スコアと鼓膜温度の推移の対応が不明瞭であると感じられた時点 (A)、および両者の対応が比較的保たれていると感じられた時点 (B) における外耳道内画像を示す。

(A) では、撮影角度を変えても鼓膜と推定可能な構造を十分に確認することができなかった。一方、(B) では、撮影画像上において鼓膜と推定される構造が外耳道内の一部に視認された。

本図は、測定条件が鼓膜温度測定に影響した可能性を検討するために提示した観察例であり、外耳道観察は全観察期間を通じて体系的に実施したものではない。

5. 骨格アライメントの写真的評価について

本症例では、骨格形態の変化を示す補助的指標として、背部写真を用いた骨格アライメントの評価を行った。写真データには体温や症状スコアの記録開始以前のものも含まれるため、統計解析には用いず、経時的な形態変化の補助情報として提示する。

代表的な時点として、電動マッサージ開始約 1 か月後、約 6 か月後、約 14.5 か月後の背部写真を図 11-13 に示した。図の (A) では背骨ラインに沿った補助線を、(B) には体表マークを結んだ線を示し、さらに角度測定値を重ねて提示した。各時点での角度測定値の一覧を表 4 に示す。頸椎、胸椎、腰椎の角度および体表指標の一部では、時点間で数度程度の変動が認められたが、これらの変化については統計解析を行っていない。

図 11. 電動マッサージ開始約 1 か月後の背部写真（鼓膜温度などの観察開始前）

(A)

(B)

図 12. 電動マッサージ開始約 6 か月後の背部写真

(A)

(B)

図 13. 電動マッサージ開始約 14.5 か月後の背部写真

(A)

(B)

表 4. 電動マッサージ導入後の各時点における骨格アライメント角度

	電動 マッサージ 約 1 か月後	電動 マッサージ 約 6 か月後	電動 マッサージ 約 14.5 か月後
頸椎角度	171°	177°	176°
胸椎角度	164°	175°	170°
腰椎角度	165°	167°	173°
肩甲骨下端を結ぶ線と水平線とのなす角	5.4°	0.48°	2.9°
左右の腰腹部体表輪郭角度変換点を結ぶ線と水平線とのなす角	11.5°	8.7°	8.5°
左右の腸骨稜頂点を結ぶ線と水平線とのなす角	2.3°	1.05°	0.86°

6. 日記

観察期間中に記録された日記情報は、耳用体温計のプロープカバー交換時期の特定にのみ定量的解析目的で使用した。

Discusson

1. 研究の位置づけと解釈の前提

1.1 本研究の性質（単一症例・自己観察研究）

本研究は、単一症例に対する長期的な自己観察に基づく観察研究である。本症例は、強い倦怠感、疼痛、睡眠障害およびブレインフォグを呈していた。観察期間開始前より、著者はセルフケアとして市販の電動マッサージ機によるマッサージをすでに開始していた。本研究の主目的は、電気マッサージを含むセルフケア実践および症状変動の時間的経過を体系的に記録することであり、因果関係を事前に仮定するものではない。本研究は、電動マッサージなどのセルフケアを含む日常生活および症状の経過を、可能な限り正確に記録・記述することを目的として実施された。

本研究で用いた観察対象期間のデータは、電動マッサージ開始から約10か月経過後に取得されたものであり、ベースライン測定ではない。したがって、本研究期間中に観察された症状変化は未介入状態からの変化として解釈すべきではない。むしろ、電気マッサージ導入後に生じた漸次的変動、一過性の変化、ならびに日内・日間変動を反映している可能性がある。

本研究では、鼓膜温度、腋窩体温、頭部熱感自覚スコア、倦怠感スコア、疼痛スコア、胸鎖乳突筋の緊張度スコア、主観的精神的不調スコア、レンボレキサント使用量、および背部骨格アライメントの写真記録を継続的に収集した。さらに、鼓膜温度測定の精度に関する検討として、カメラ付き耳かきを用いた外耳道観察を併せて実施した。主要測定指標は約4.5か月間、後半指標は約1.5か月間にわたり取得されたが、全期間を通じてすべての指標が揃った測定時点は存在しない。そのため、各指標間で測定時点に差異があり、このような複雑な時系列構造は、単純な時系列解析や相関解析の解釈に影響を及ぼす可能性がある。

本症例は、診断群の特定、治療効果の検証、あるいは特定の仮説を提示することを目的としたものではない。強い症状変動を伴う状況下において、観察された主観的・客観的变化を可能な限り正確に記録することを目的としたものである。本研究において統計解析は、観察期間中に得られた多指標データの変動構造を整理し、主観的解釈を最小化するための手段として用いた。具体的には、p値やFDR補正後のq値を有意性判断の基準とはせず、観察結果の記述を補足する数値情報として実測値を提示するにとどめた。

外来診療や横断的評価では捉えにくい日内・日間変動を含めて記録した点に、本研究の意義があると考えられる。

1.2 観察期間中の活動可能性および研究実施環境

観察期間全体を通して、著者の身体的および認知的な活動可能性には、大きな日内および日間変動が存在していた。本論文の執筆およびデータ解析作業は、観察期間中の一部の時期においてのみ実施可能であり、連日あるいは恒常的に行えるものではなかった。実際に、限定的な知的作業が可能な日は月に約10日程度に限られていた。また、本研究における記録および解析作業は、家族による一時的な生活支援が得られる期間に実施された。これらの支援は、研究介入や症状変化を目的としたものではなく、日常生活の維持および記録作業を物理的に可能とするための環境的条件であった。これらの背景的要因（状況的要因）は、本研究の結果を解釈する際に考慮されるべきである。

2. 主な観察結果の要約

2.1 鼓膜温度と各指標との関係

本研究では、左右平均鼓膜温度と各指標との関係性を評価した。その結果、頭部熱感自覚スコア、倦怠感スコア、疼痛スコアおよび腋窩体温と、左右平均鼓膜温度との間に正の相関を示した。一方で、主観的精神的不調スコアおよびレンボレキサント使用量については、左右平均鼓膜温度との間に相関は認められなかった。これらの結果から、本症例においては、鼓膜温度が身体的症状、とくに熱感、疼痛、倦怠感といった主観的指標と並行して変動していたことが観察された。ただし、これらの関係は単一症例に基づく観察的結果であり、測定条件や測定誤差の影響を受ける可能性がある点には留意が必要である。測定条件に関する検討については、後述する。

2.2 観察期間内での各指標の推移

本研究では、観察期間内における各指標と、測定順序変数あるいは経過日数との関連性を評価した。約 4.5 か月間の観察期間において、頭部熱感自覚スコア、疼痛スコア、倦怠感スコアは、測定順序変数との間に正の相関を示した。鼓膜温度については観察期間後半にプローブカバー交換前データの測定値を除外したことによる欠測が集中しているため、測定順序変数との関連性の解釈には一定の制約がある。一方、左右鼓膜温度、左右平均鼓膜温度および腋窩体温については、測定順序変数との間に相関は認められなかった。また、レンボレキサント使用量は、経過日数との間に負の相関を示した。なお、腋窩体温については欠測が多く、本指標の解釈には慎重を要する。

観察期間後半の約 1.5 か月間のみ測定された、胸鎖乳突筋の緊張度スコアおよび主観的精神的不調スコアについては、測定順序変数との間に相関は認められなかった。これらの指標については、測定期間が比較的短かったことが、時間的変化の検出に影響した可能性がある。

測定順序変数または経過日数との正の相関は、観察期間の進行に伴って各指標が増加する傾向を、負の相関は減少する傾向を示唆するが、これらは症状の単純な悪化または改善を直接的に意味するものではない。

これらの結果は、単純な時系列傾向のみから症状の改善あるいは悪化を評価することには限界があることを示している。特に、症状スコアの時間的変動は、身体活動量の変化、季節要因、一過性の症状変動など、複数の外的要因の影響を反映している可能性がある。これらの点が結果の解釈に及ぼす影響については、後の章で詳述する。

2.3 測定誤差についての考察

鼓膜温度測定は、測定条件に依存した誤差が生じる点に留意が必要である。本症例では、耳式体温計のプローブカバーの状態や外耳道形状、測定角度など、複数の要因が測定値に影響を及ぼす可能性が考えられた。実際に、鼓膜温度と症状スコアとの対応関係が一貫しない時期が散発的に観察され、これらが生理的変動によるものか、測定上の要因によるものかを区別することは容易ではなかった。本研究では、測定値の妥当性を確認するため、まず測定機器側の要因（プローブカバー）を確認し、それでも説明が困難な場合に、外耳道構造について追加的な観察を行った。

2.3.1 耳式体温計のプローブカバーの交換頻度について

本研究では、観察期間中に耳式体温計のプローブカバーを複数回交換した。使用した耳式体温計の製品情報では、プローブカバーは消耗品とされており、汚れや破れが認められる場合には速やかな交換が推奨されている。また、目視で確認できない汚れや微細な損傷であっても、測定精度に影響を及ぼす可能性があるため、定期的な交換が望ましいとされている。

実際に、プローブカバーを交換できないまま測定を継続していた期間においては、測定値が相対的に低く表示される傾向が認められた。統計的な検証は行っていないものの、プローブカバーを新しいものに交換した直後に再測定を行うと、測定温が高く表示される事例が複数回確認された。

初回の交換時期については正確な記録が残されておらず特定できなかったが、2回目の交換日については日記記録に基づいて同定可能であった。このため、2回目の交換前の一定期間（約1週間）に取得されたデータについては、測定誤差の影響を考慮し、すべての解析対象から除外した。その後は、約1か月ごとにプローブカバーを交換しながら測定を継続した。

2.3.2 カメラ付き耳かきによる外耳道観察

プローブカバーを交換してもなお、鼓膜温度と症状スコアとの関係が解釈困難な状況が続く場合には、追加的な確認手段としてカメラ付き耳かきを用いた外耳道内の観察を実施した。外耳道の撮影は、症状スコアと測定値の関係が不明瞭な時期だけでなく、測定値が比較的安定していると感じられる時期にも数回実施し、比較の参考とした。なお、測定値と症状スコアの対応の明瞭性の評価は統計的に定義されたものではなく、著者自身による経時的観察に基づく主観的判断によるものである。

外耳道観察では、症状スコアと鼓膜温度の対応が不明瞭と感じられた時点では、鼓膜同定が困難な例が観察された。一方で、症状スコアと鼓膜温度の推移が比較的対応していると感じられた時点では、鼓膜の約 50%が確認可能であった。これらの所見は、外耳道形状や測定角度、測定技術の影響により、鼓膜温度測定に誤差が生じる可能性を示唆する。

外耳道観察は全観察期間を網羅して行ったものではなく、撮影された所見は一部の時点における代表的な例に限られる。外耳道形状の変化と鼓膜温度測定値との関係について、定量的または網羅的な評価は行っていない。

2.3.3 測定誤差についての総合考察

これらの所見から、耳式体温計による鼓膜温度測定値は、プローブカバーの状態や交換頻度、ならびに鼓膜を正面から適切に捉えられているかどうかといった測定条件に影響を受ける可能性が示唆された。すなわち、測定値のばらつきの一部は、生理的変動のみならず、測定上の要因に起因している可能性がある。

本研究において観察されたこれらの所見は、統計的に評価されたものではなく、著者自身による主観的観察に基づく探索的・補足的な考察にとどまり、定量的な結論には基づかない。しかしながら、長期自己観察という状況下において、測定条件の変化がデータ解釈に影響を与える点を具体的に示している。これらの結果は、鼓膜温度測定が症状の補助的指標として有用である可能性を示す一方で、測定条件や測定限界を十分に考慮した解釈が不可欠であることを示している。

2.4 骨格アライメントの写真的評価について

本症例では、電動マッサージ継続中の体幹および骨盤周囲の配置変化、および筋緊張感やこわばり感に伴う疼痛・倦怠感の自覚症状を補助的に把握する目的で、観察期間開始以前から観察期間終了にかけて背部写真を不定期に取得した。これらの写真には体温および症状スコア記録開始以前のものも含まれるため、統計解析には用いず、経時的形態変化の参考情報として提示した。

写真的評価では、体表マークに基づく角度指標に一定の変動が認められたが、その変化は背部全体の視覚的印象や主観的身体感覚と必ずしも一致しなかった。角度変化が認められる時点でも体幹の非対称性は視覚的に残存していた。

日記記録および主観的実感からは、左体幹から骨盤周囲の筋緊張感やこわばり感は日内・

日間で変動しており、座位保持困難さも可逆的に変化していた。観察初期には身体活動量低下がみられ、体幹筋力低下の影響も否定できないが、後半には身体活動量の回復傾向が観察された。これらの症状変動は筋力低下のみでは説明困難であり、筋緊張分布や姿勢制御機構の関与が示唆される。

本研究で用いた角度測定は体表形態に基づく簡易的評価であり、Cobb 角のような放射線学的評価とは性質が異なる。得られた角度は脊柱変位を直接示すものではなく、姿勢条件や撮影環境の影響を受け得る。

以上より、症状スコアや生理指標に加えて写真的記録を併用することにより、数値指標のみでは捉えにくい身体状態の側面を補完的に把握できた可能性がある。ただし本評価は診断的意義を持つものではなく、今後は筋緊張評価や機能的指標との統合的検討が必要である。

3. 結果の解釈および方法論的留意点

3.1 自己観察研究 (N=1) としての特性

本症例は、N=1 の自己観察研究であり、得られた結果の一般化や因果関係の解釈については慎重な取り扱いが必要である。本症例では電動マッサージを含むセルフケアは観察期間中の日常生活の一要素として継続されており、本研究は電動マッサージの効果を検証または主張することを目的としたものではない。症状スコアや主観評価は、記録時点における自己判断に基づくものであり、評価過程に主観が介在する可能性を否定することはできない。

一方で、本症例では、症状スコア、生理指標、骨格アライメントの写真的記録を含め、電動マッサージを含む日常生活全体の変化を継続的に記録することに努めた。このような自己観察に基づく縦断的記録は、因果関係の検証を目的とするものではないものの、個人内における身体状態の変動や指標間の関係性を探索的に記述する資料としての意義を有すると考えられる。

3.2 観察期間中の活動可能性と結果解釈上の注意点

本症例において、観察期間中、著者は軽度の日常生活動作および限定的な知的作業（論文執筆）を行うことが可能であった。しかし、これらの活動は連日可能なものではなく、実

施可能な日は月に約10日程度に限られており、身体的および認知的な活動可能性には顕著な日内変動および日間変動が認められた。

本研究における記録および解析は、家族による一時的な生活支援が得られる期間に実施された。これらの支援は、研究や症状変化を目的とした介入ではなく、日常生活の維持および記録作業を可能にするための環境的条件であった。この点は、本研究で得られたデータが、一定の支援環境下で収集されたものであることを示しており、結果解釈における前提条件として考慮されるべきである。

したがって、本研究の結果は、著者が常時安定した活動レベルを維持していた状況を反映するものではなく、活動可能性が断続的に変動する中で得られた記録に基づくものである点に留意する必要がある。

また、本研究においては、耳式体温計のプロブカバーの交換が適切な頻度で行えなかった期間が存在した。これは、観察期間中に著者の症状が強く、日常生活動作自体に大きな制限があったことによるものである。

これらの制約は、研究介入や測定操作を意図的に制限したものではなく、重度の症状下における自己観察研究という研究環境そのものに起因するものであった。このような現実的制約は、在宅かつ単一症例による長期自己観察研究において避けがたい課題であり、本研究結果を解釈する際の前提条件として考慮される必要がある。

3.3 主観評価の質的变化に関する考察

本症例では、観察期間開始以前から約10年にわたり慢性的な倦怠感を自覚し、その後疼痛を自覚する経過を辿ったが、医療機関において明確な診断には至らなかった経緯がある。倦怠感や疼痛といった主観症状は、他者との直接的な比較が困難であり、長期間にわたって症状の妥当性や重症度について自己評価が揺らぎやすい特性を有する。その結果、観察開始以前には、症状を過小評価する心理的傾向が存在していた可能性は否定できない。このような背景は、観察初期における症状スコアの付与に影響を及ぼしていた可能性がある。

観察期間を通じて、電動マッサージを含むセルフケアと、それに伴う一時的な症状増悪および相対的な軽減を反復的に経験する中で、著者は自身の身体状態における相対的に負担の少ない状態と負担の大きい状態とを区別して認識できるようになったと可能性がある。必ずしも疼痛の絶対的な大きさの低下を意味するものではなく、刺激に対する知覚や評価の相対化が徐々に進んだ過程として解釈することもできる。

その結果、倦怠感および疼痛の程度を、より具体的かつ相対的な基準に基づいて評価し、数値化できるようになった可能性がある。すなわち、観察期間中に認められた症状スコアの上昇は、症状そのものの単純な悪化のみを反映したものではなく、主観的評価基準の変化、いわゆる「再校正 (recalibration)」を含んでいる可能性がある。

このような主観評価の質的变化は、本研究の重要な限界の一つであると同時に、長期にわたる自己観察研究に特有の方法論的課題を示している。一方で、患者自身が自身の身体状態をより精緻に把握していく過程を含めて記録している点は、短期間の観察や外来診療では捉えにくい側面であり、患者主体型研究としての意義の一端を示すものとも考えられる。

また、本症例における疼痛スコアは、セルフケアとして加えられた刺激強度そのものを反映する指標ではないため、症状変化が十分に反映されない可能性がある。この点については次章で検討する。

3.4 疼痛・倦怠感および非特異的身体反応の経時的変化に関する考察

本症例における疼痛スコアおよび倦怠感スコアの長期的変化は、観察期間の約 4.5 か月間を対象に統計的に解析された。一方、以下に述べる個々のマッサージ施行直後の短期的変化やマッサージ刺激強度に関連する考察は、統計解析の対象外であり、著者自身の主観観察および日記情報に基づくものである。

電動マッサージ開始初期には、低出力の振動刺激であっても疼痛感覚が認められた。施行中は疼痛が軽減する傾向が観察され、翌日には再び疼痛が出現するという波が繰り返された。マッサージ継続に伴い、同一刺激条件下での開始時疼痛は次第に軽減した。マッサージ強度は日常的セルフケアの一環として段階的に増加した。

一方、本症例では、電動マッサージ開始初期や新たな部位への電動マッサージ開始時期に一致して、疼痛スコアや倦怠感スコアが一時的に（1-2 週間程度）上昇する時点が複数回観察された。さらに、特定部位の筋緊張感の変化に伴い、別部位に疼痛や不快感が生じる場面も観察された。これらの短期的な症状スコアの変動は、刺激量の過多、刺激部位の変化、身体活動量の変動など複数の要因が関与している可能性が考えられるが、本研究ではその要因を特定することはできなかった。したがって、これらのセルフケアには一定の不確実性やリスクが伴う可能性があることが示唆された。

また、本症例における疼痛スコアは、その時点で主観的に知覚された疼痛の強さを評価するものであり、セルフケアとして加えられた刺激強度自体を反映する指標ではない。その

ため、同一またはより強い刺激に対して疼痛の知覚が相対的に低下していた場合であっても、スコア上ではその変化が十分に反映されない可能性がある。

なお、本研究では定量解析には含めなかったものの、日記上には疼痛、倦怠感以外にも、頭痛、眼部痛、腹痛、尿意亢進、小型の隆起性皮疹などの多様な症状が散発的に記録された。これらの症状は、首、腹部、下腹部、背部などの部位に対するマッサージや、触知可能な硬結が存在する時期と時間的に近接して記録されることがあったが、統計的解析は行っていない。これらの所見は観察的記録にとどまるものであり、因果関係を示すものではない。

以上より、本症例における疼痛・倦怠感、その他の非特異的身体症状の時間的変動は、刺激条件と主観評価との乖離を含む複雑な経過を示しており、症状スコアのみからの一義的解釈には限界があると考えられた。

3.5 症状スコア全体の変動と活動・セルフケアとの関係

本症例では、観察期間を通じて、著者自身の主観的な体感では、電動マッサージ導入初期と比較して身体の可動性や不快感の質、日常生活における身体活動量に変化があるように認識された。しかし、これらの変化は疼痛スコアや倦怠感スコアに明確には反映されていなかった。日記記録からも、観察期間後半に活動可能日数が増加していたことが示唆され、症状スコアの上昇が必ずしも全体的な機能低下を意味しない場面が存在した。ただし、すべての症状変動が身体活動量の増加やマッサージ実施と同時期に生じたわけではないため、解釈には慎重さが求められる。

本研究では身体活動量を定量的に記録しておらず、日記情報も解析変数としては扱っていないため、症状スコアと身体活動量やセルフケアとの関係を統計的に評価することはできなかった。この点が、症状の自然変動と、身体活動やセルフケアに伴う一過性の反応とを厳密に区別することを困難にしている。

また、観察期間終了時点は冬期であり、主観的には寒さや重ね着による筋緊張の増加に伴って症状スコアが上昇していた可能性がある。しかし、筆者自身の体感としては、前年の冬（観察期間前）と比較すると身体のこわばりや不快感は軽減している印象があり、症状スコアの上昇が必ずしも全体的な機能低下を意味するわけではない。

一方、本症例は論文執筆時点においても症状が持続しており、セルフケアも継続中であることから、本研究で示した経過は病態の途中段階を切り取った観察結果である点に留意す

る必要がある。

以上より、本症例における症状スコアの変動は、単純な悪化あるいは改善として解釈されるべきではなく、身体活動量やセルフケアの状況といった文脈を踏まえて解釈される必要がある指標であると考えられる。今後、同様の患者主体型研究においては、症状スコアに加えて身体活動量や身体的負荷指標を併せて記録することにより、病態変動の理解がより精緻になる可能性がある。

3.6 多指標に共通して観察された身体的不快感の統合的考察

本章では、本症例において、鼓膜温度、症状スコア、レンボレキサント使用量、骨格アライメント、日記といった複数の指標が、単独の現象としてではなく、症状スコアだけでは捉えきれない身体状態の全体像を、多面的にとらえるための指標として並行して記録されていた可能性について考察する。

本症例において著者が一貫して体験していた身体的不快感は、単純な疼痛や倦怠感のみではなく、「突っ張り感」「動作時の抵抗感」「全身が硬く重い感覚」と表現される感覚も含まれていた。これらの感覚は、安静時、睡眠時だけでなく、活動時の動作困難感や易疲労感と重なって知覚されることもあった。また、鼓膜温度や症状スコアの上昇およびレンボレキサント使用量の変化は、統計的検証は行っていないものの、著者の主観的観察において、この身体的不快感が強く知覚されていた時期と時間的に重なって認識されていた。

一方、本研究では筋活動、筋硬度、神経活動、自律神経指標、循環指標などを直接測定していない。したがって、本研究で用いた指標のみから、観察された変動を単一の病態機序に帰属させることはできない。むしろ、本症例は、身体状態が温度、生理指標、主観的症状、姿勢・アライメントといった複数の層にまたがって同時に変動し得ることを示唆している。今後は、これらの指標を統合的に評価し得る指標セットを構築することが、複雑な病態変動をより精緻に把握する上で重要となる可能性がある。

3.7 自己症例研究に特有の倫理的・手続き的配慮

本研究の記録および解析は、家族による一時的な生活支援が得られる期間に実施された。これらの支援は研究介入や症状変化を目的としたものではなく、日常生活の維持および記録作業を可能にするための環境的条件であった。

このような文脈的要因が参加者の身体的または心理的状态に間接的影響を与える可能性は

否定できない。しかし本症例では、当該支援は研究目的で体系的に操作されたものではなく、その効果を評価する試みも行われていない。したがって本研究は、一時的に支援された家庭環境下ではあるものの、自然発生的な生活条件のもとでの観察を記録したものである。

4. 限界

本研究は単一症例に基づくものであり、他の症例への一般化は困難である。また、自己観察および自己測定で行われたため、測定条件の一定性や客観性には制約があり、症状スコアや筋緊張感評価などには主観的要素が含まれる。さらに、症状変化には睡眠、心理状態、生活習慣、季節要因、セルフケアの影響など複数の要因が影響する可能性があり、因果関係を明確に示すことはできない。したがって、本研究で得られた知見は探索的・仮説生成的な示唆にとどまる。

なお、観察期間開始時点ですでに電動マッサージ機によるマッサージを含めたセルフケアが行われていたため、本研究で得られたデータは厳密な意味でのベースライン測定ではなく、セルフケア開始後の経過に伴う変動を反映している。また、本研究では、個人情報保護を優先した設計上、一部の背景情報を限定的に記載している。この点は結果の一般化可能性を制限する要因である。

本症例は医療機関への継続的な通院が困難な状況下で行われた自己管理を含む。したがって、セルフケアの独立性が保たれていない点や、主観的評価を含む点など、重大な限界を有する。また、本研究は症例を特定の診断群に分類することを目的とせず、あくまで症状の経時的変化を記述的に報告するものである。因果関係の推論や一般化を意図するものではなく、すべての結果は記述的事実としてのみ解釈されるべきである。

5. 今後への示唆

今後、同様の患者研究においては、症状スコアに加えて身体活動量、睡眠指標、負荷量、季節要因などを併せて縦断的に記録することで、症状変動の解釈がより精緻になる可能性がある。また、測定誤差を最小化するための測定条件の標準化や、複数指標の併用が重要と考えられる。

Conclusion

本症例では、電動マッサージを含むセルフケア継続下における生活上の症状変化および生理指標の推移を、最大約 4.5 か月間にわたり縦断的に記録した。その結果、鼓膜温度、症状スコア、姿勢・アライメント情報が時間的に重なり合って変動する様相が観察され、単一指標では捉えきれない身体状態の変動を多面的に可視化できる可能性が示唆された。さらに、鼓膜温度の測定値解釈に影響しうる構造的要因として外耳道形状も評価し、測定誤差の可能性を併せて検討した。ただし、本研究は単一症例による自己観察であり、測定条件やセルフケアの内容に制約があるため、結果の一般化には限界がある。

本報告は、症状変動およびセルフケア過程を統合的に記述した一例として位置づけられる。今後、同様の患者主体型研究において、主観評価、生理指標、身体活動量などを統合的に記録・解釈する枠組みが整備されることで、診断や病態理解が困難な慢性症状に対し、新たな理解の視点を提供しうる可能性がある。

Conflict of Interest

著者は、本研究に関して開示すべき利益相反はない。